

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA NAZARIYASIDA O'QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK OMILLARI VA ZARURIYATI

Abdubohiyeva O'g'iloy Muqimjon qizi

FarDU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8077529>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogika va psixologiya kishiga ta'lim va tarbiya berishning psixologik qonuniyatlarini o'rganishni o'z predmeti deb biladi. U o'quvchilarda tafakkurning shakllanishini tadqiq qiladi, aqliy faoliyat usullari va ko'nikmalarini o'zlashtirish jarayonini boshqarish masalalarini o'rganadi, o'qitish jarayonini amalga oshirishga, pedagog bilan o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga va o'quvchilar jamoasidagi munosabatlarga ta'sir qiluvchi psixologik omillarni, o'quvchilardagi individual-psixologik farqlarni, aqliy rivojlanishdan orqada qoluvchi bolalar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiya ishlarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlaydi.

Kalit so'zlar: psixologik omil, aqliy faoliyat, ijodiy qobiliyatlar, individual xususiyat.

PEDAGOGICAL FACTORS AND NECESSITY OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE THEORY OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

Abstract. In this article, pedagogy and psychology consider the study of the Psychological Laws of education and upbringing of a person as their subject. He studies the formation of thinking in students, studies the issues of managing the process of mastering the methods and skills of mental activity, identifies psychological factors affecting the implementation of the teaching process, the interaction between the educator and students and the relationship in the team of students, individual-psychological differences in students, specifics of educational work carried out with children lagging behind mental development.

Key words: psychological factor, mental activity, creative abilities, individual trait.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ТЕОРИИ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

Аннотация. В данной статье педагогика и психология рассматривают своим предметом изучение психологических закономерностей воспитания и обучения человека. Он исследует формирование мышления у учащихся, исследует вопросы управления процессом овладения приемами и навыками умственной деятельности, выявляет психологические факторы, влияющие на реализацию процесса обучения, взаимодействие педагога с воспитанниками и взаимоотношения в коллективе воспитанников, индивидуально-психологические различия у воспитанников, специфику учебно-воспитательной работы с детьми с отставанием в психическом развитии.

Ключевые слова: психологический фактор, умственная деятельность, творческие способности, индивидуальная особенность.

O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida ta'lim-tarbiya tizimiga katta e'tibor berilmoqda. Jumladan, Maktabgacha ta'lim vazirligining tashkil etilganligi, shuningdek, maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha bir nechta Prezident qarorlari va farmonlarini keltirishimiz

mumkin. Zamon shiddat bilan rivojlanib borar ekan barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'lim sohasiga ham innovatsion texnologiyalarni joriy etish davr talabi bo'lib qolaveradi.

Pedagogika shu qadar universal va kuchli ta'sir vositalarini o'zlashtirishi kerakki, bizning o'quvchimiz har qanday zararli ta'sirga, hatto eng kuchli ta'sirga duch kelganda, ular bizning ta'sirimiz bilan tekislanadi va yo'q qilinadi. Pedagogik ta'limning zamonaviy konsepsiyasi, birinchi navbatda, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratishni o'z ichiga oladi, bining natijasida chuqur bilimga tayyorgarlikka erishish mumkin. Til va nutq tafakkur bilan uzviy bog'lanadi. Tilni egallash va nutq o'stirish bilan o'quvchining fikrlash qobiliyati ham o'sib boradi.

Maktabning vazifasi tilni kishilar orasidagi munosabatning rivojlangan nozik quroliga aylantirish hisoblanadi. Metodik fan sifatida ona tili o'qitish metodikasi boshlang'ich ta'lim standart belgilab bergan vazifalarni amalga oshiradi, ya'ni tafakkur qilish faoliyatlarini kengaytirish, erkin fikrlay olish, o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda ravon bayon qila olish, jamiyat a'zolari bilan erkin muloqotda bo'la olish ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga oid metod va usullarni ishlab chiqadi. Pedagogika va psixologiya kishiga ta'lim va tarbiya berishning psixologik qonuniyatlarini o'rganishni o'z predmeti deb biladi.

U o'quvchilarda tafakkurning shakllanishini tadqiq qiladi, aqliy faoliyat usullari va ko'nikmalarini o'zlashtirish jarayonini boshqarish masalalarini o'rganadi, o'qitish jarayonini amalga oshirishga, pedagog bilan o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga va o'quvchilar jamoasidagi munosabatlarga ta'sir qiluvchi psixologik omillarni, o'quvchilardagi individual-psixologik farqlarni, aqliy rivojlanishdan orqada qoluvchi bolalar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiya ishlarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlaydi.

Bu bilan pedagogik psixologiya metodika faniga o'quv materialini tanlashda, boshlang'ich sinflarda ona tilining mazmuni va hajmini, o'quv materialini aniqlashda hamda ularni sinflar bo'yicha taqsimlashni muayyan izchillikda joylashtirishda yordam beradi. O'qitishning samarali usul va shakllarini belgilashga, o'quvchilar analitik-sintetik faoliyatining to'g'ri o'sishiga ko'maklashadi. "Metodika psixologiya fani ma'lumotlariga tayanib o'qitishda o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olib yondashish imkoniyatiga ega bo'ladi"

O'qituvchi shaxsining mohiyati, uning pozitsiyasi, faoliyatni yuqori professional darajada boshqarish qobiliyatida. O'zlashtirishning mohiyatini aniqlash uchun esa, avvalo, pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilamiz, uning pedagogik jarayonning yuqori tashkil etilishini ta'minlovchi o'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablarini ko'rib chiqamiz. "Pedagogik mahorat-bu kasbiy faoliyatni o'z-o'zini tashkil etishning yuqori darajasini ta'minlaydigan shaxsiy xususiyatlar majmuasidir. Bunday muhim xususiyatlar qatoriga o'qituvchifaoliyatining insonparvarlik yo'nalishi, uning kasbiy bilimi, pedagogik qobiliyatlari va pedagogik texnikasini ham kiritamiz. O'qituvchining kasbiy mahoratini, undagi qat'iyatliligini, harakatlarining mazmunliligini oshirishning asosi kasbiy bilimdir"

Ba'zi psixologlarning fikricha, kreativ bo'lmagan tipdan farqli ravishda, kreativlikka ega bo'lgan kishilar tipi mavjudligini bildiradi. Shunisi qiziqki, bolalar va yoshlar orasida o'tkazilgan tadqiqotlar yosh va balog'atga yetgan individlarda kreativlik belgilari bir xil bo'ladi. Shunday xulosa chiqarish mumkinki, kreativlik shaxsiy qobiliyatlarga asoslangan holda bolalarning juda kichikligidan bashoratlash mumkin.

Ijodiy muvaffaqiyatlar asabbuzarliklar bilan bog'liq degan nuqtayi nazar ham mavjud. Shu bilan birga bu fikrga qarama-qarshi ravishda yuksak kreativ individlarda katta ruhiy kuchga egalik, tashqi muhitga, turli nizolarga nisbatan muvozanat mavjudligini ta'kidlovchi tadqiqotchilar ham mavjud. Kreativlikni motivatsion tasniflashga aloqador yagona qarashlar mavjud emas. Bir nuqtayi nazarga asosan kreativ individ o'z imkoniyatlaridan iloji boricha samarali foydalanishga, yangi, o'zlashtirilmagan yangi faoliyat turlarini bajarishda o'z qobiliyatlarini ishga soladi. Boshqa nuqtayi nazarga ko'ra kreativ bolalar motivatsiyasi tavakkalchilik, o'z imkoniyatlari chegaralarini aniqlashga asoslanadi.

Pedagogik asosli individual faoliyatning ta'limga nisbatan samaradorligi ko'proq bola rivojlanishining ikki darajasini hisobga olishga bog'liq: u nafaqat rivojlanishning oldingi bosqichlariga, balki katta yoshdagi o'quvchining psixologik xususiyatlariga ham asoslanadi. Nafaqat idrok darajasida, balki, ayniqsa, harakat darajasida

Pedagogik axloq qoidalarini puxta egallash o'qituvchidan o'ziga e'tibor berishni talab qiladi. O'quvchilar o'quv jarayonida ma'lum bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'ladilar, o'quv materialining mazmunini turli o'quv qurollaridan foydalangan holda turli yo'llar bilan o'zlashtirish mumkin. Shuning uchun o'qituvchi o'qitishning yanada muvaffaqiyatli va samarali bo'lishiga yordam beradigan usullarni tanlashi shart. Ta'limda tarbiyaviy vazifalarning bajarilishi metod tanlashga bog'liq. O'qituvchi materialni faqat nazariy yoki amaliy o'quv faoliyatining muayyan shakllarida suhbat yoki amaliy ish shaklida yoki to'g'ridan-to'g'ri kuzatishlar va shunga o'xshashlar shaklida o'zlashtirish mumkin. O'qituvchi turli ko'rgazmalar va texnik vositalardan unumli foydalana oladi, dars jarayonini yanada samarali o'tkazadi. Ulug' mutafakkirlarimizning betakror asarlari, hikmatli so'zlari, turli qahramonlik sahnalari tasvirlari, odob-axloq haqidagi filmlar tarbiya vositasi sifatida tarbiyaga ta'sir ko'rsatadi.

O'qituvchi doimiy ravishda o'quvchilarning xatti-harakatlarini kuzatib borishi va ularga javob berishi kerak. Pedagogik odob-axloq o'qituvchining o'z his-tuyg'ularini oqilona ifodalash qobiliyatiga ega ekanligini bildiradi. Pedagogik jarayonda o'qituvchining his-tuyg'ulari va kayfiyatlarini boshqarishda, ijtimoiy muloqot va kognitiv qobiliyatlarning mavjudligida, nutq texnikasini egallashda namoyon bo'ladigan xatti-harakatlarini kuzatish muhimdir. Pedagog nutq apparati bilan, ovoz, diksiya, intonatsiyadan to'g'ri foydalanishi va o'zining pedagogik qobiliyati, aql-zakovati, madaniyatiga doimo jiddiy e'tibor qarashi lozim.

Doimiy ravishda ularning pedagogik mahorati, qobiliyatlari darajasini tekshirib turish, o'z kasbiy burchlarini malakali bajarish, o'quvchilar qalbini qozonishning eng yaxshi usullarini topish. Zero, o'qituvchi nafaqat o'quvchilarni bilim bilan qurollantiradi, balki o'z harakatlari bilan ularga ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchining eng muhim sifatlaridan biri uning o'quvchilar bilan o'zaro hamkorlikda talim-tarbiyaviy faoliyatni samarali tashkil qilishi, ular bilan qizg'in muloqot qila olishi va ularga jonkuyar, mehribon rahbar bo'lishidir.

Pedagogik-psixologik yo'nalishiarda olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarida, o'qituvchilarning sermahsul pedagogik faoliyatni amalga oshirishlari uchun zarur bo'lgan kommunikativ qobiliyati to'g'risida ko'plab fikr va rulo hazalar yuritilgan. O'qituvchi o'z kasbiga qiziqmasa, o'quvchilarga nisbatan mehr-muhabbati bo'lmasa, ular bilan qizg'in muloqot qila olish qobiliyati, ya'ni kommunikativ xususiyatlari rivojlanmaydi. Uzoq yillar davomida pedagogika sohasida olib borilgan tajribalar shundan dalolat beradiki, kommunikativ faoliyatda

muvaffaqiyatga erishish uchun, o'qituvchining integral fanlar asoslarini va o'quv - tarbiyaviy ishlar metodikasini chuqur bilishi yetarli emas.

Zero, u bilim hamda amaliy ko'nikma va nialakalarini o'quvchilarga faqat bevosita jonli muloqot vositasida bera oladi. "O'qituvchi va o'quvchilarning jonli muloqoti, ta'lim muassasalarida pedagogik faoliyatning muhim sharti va mazmuni sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogik faoliyatda muloqot o'quvchilarga zamon talablari asosida ta'lim berish vazifalarini hal qilish vositasi, tarbiyaviy jarayonlarni ijtimoiy-pedagogik jihatdan ta'minlash tizimi sifatida namoyon bo'ladi".¹ Pedagogik axloq qoidalarini o'zlashtirish o'qituvchidan o'ziga e'tibor berishni talab qiladi. O'quvchilar o'quv jarayonida ma'lum bilim, ko'nikma va malakalarni egallaydilar, o'quv materialining mazmunini esa turli o'quv qurollari yordamida turli yo'llar bilan egallash mumkin. Shuning uchun o'qituvchi yanada muvaffaqiyatli va samarali o'rganishga yordam beradigan usullarni tanlashi shart. Ta'limdagi tarbiyaviy vazifalarning bajarilishi metod tanlashga bog'liq.

Materialni faqat nazariy yoki amaliy o'quv faoliyatining muayyan shakllarida suhbat yoki amaliy ish shaklida yoki bevosita kuzatish va boshqalar shaklida o'zlashtirish mumkin. O'qituvchi o'quv jarayonini samarali o'tkazish uchun turli ko'rgazmalar va texnik vositalardan unumli foydalana oladi. Ta'lim-tarbiyaga buyuk mutafakkirlarimizning betakror asarlari, hikmatli so'zlari, turli qahramonlik sahnalari tasvirlari, odob-axloq tarbiya vositasi sifatidagi filmlar ta'sir ko'rsatadi. Turli ta'lim muammolarini hal qilishga hissa qo'shadigan o'quv faoliyati amaliyotida muammoli vaziyatlardan, ro'lli o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Masalan, o'quvchilar o'qituvchi yoki o'quvchi vazifasini bajarib, masalani yechishlari va o'z faoliyati natijalarini solishtirishlari mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu harakatlarning natijalarini hisobga olgan holda, muayyan vaziyatlarda zarur bo'lgan mimika (o'xshashlik) variantlari ustida ishlash mumkin.

Motivatsiya (istayman), nazariy (qila olaman), texnologik (qilaman) va natija (olaman) intilishi va tayyorligining jamuljamligi maktabgacha ta'lim pedagoglarining innovatsiya o'quv-tarbiya tizimini tashkil qiladi. ²"Pedagogika va psixologiya" fanining asosiy maqsadi – o'quvchilarga umumiy pedagogik va psixologik bilimlarni berish, ularni ushbu fanlarning umumnazariy asoslari bilan tanishtirish, ta'lim-tarbiyaviy faoliyat xususiyatlari bo'yicha egallagan nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash ko'nikmalari bilan qurollantirishdan iboratdir. "Fanning vazifalari–o'quvchilarga pedagogika va psixologiya fanlarining predmeti, maqsadi, vazifalarini, ularning rivojlanish tarixi; zamonaviy ta'lim-tarbiya tizimlari, xususan, O'zbekistonning uzluksiz ta'lim tizimi, ta'lim mazmuni va tarbiya nazariyasi; ta'lim vatarbiya metodlari; pedagogikaning ijtimoiy asoslari, pedagogik faoliyat hamda uni tashkil etish jihatlari; ta'lim-tarbiyaning birligi tamoyili, pedagogik shaxsi va uning ijtimoiy burchi; psixika, psixologik kategoriyalar, qonuniyatlar, psixik jarayonlar va ularning toifalanishi; shaxs va faoliyat hamda shaxsning individual-psixologik xususiyatlari; moliya iqtisod yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarga zarur bo'lgan keng ijodiy tafakkurning psixologik asoslari bo'yicha nazariy bilimlar bilan tanishtirish; zaruriy amaliy ko'nikmalarni tarkib toptirishdan iborat."³

¹<https://hozir.org/pedagogik-mahorat-haqida-tushuncha-uning-mohiyati.html>

² <https://new.tdpu.uz/page/1671>

³ Mavlonova R.A.

Psixologiyada individ tomonidan amaliy faoliyat va munosabat jarayonida hosil qilinadigan hamda ijtimoiy munosabatlarning individga ta'sir o'tkazish darajasi va sifatini belgilaydigan muntazam tarzdagi ijtimoiy fazilat shaxs tushunchasi bilan ifoda etiladi. O'qituvchilarning pedagogik faoliyati samarali bo'lishi uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar tizimini: bilim, bolani tushuna olish, kuzatuvchanlik, nutq malakasi, tashkilotchilik, kelajakni ko'ra bilish, diqqatni taqsimlab olish, vaziyatni to'g'ri baholash, yuzaga kelish ehtimol bo'lgan har xil ziddiyatlarni o'z vaqtida bartaraf etish, o'quvchilarni bilim olishga qiziqtirish kabilar tashkil etadi. Pedagogik jarayonning vazifasi bilim berish, tarbiyalash, rivojlantirish bo'lib, o'qituvchilarning faoliyat mezonini begilab beradi.

O'qituvchilarning faoliyati pedagogik jarayonning harakat vositasidir. Pedagogik faoliyat mustaqil ijtimoiy hodisadir. Pedagogik faoliyat - bu kattalarning ongli ravishda muntazam ravishda muntazam ijtimoiy-tarixiy ta'lim jarayoniga aralashishi, bolalarni kattalar tomonidan jamiyatning yetuk a'zosini tayyorlash uchun shakllantirishdir. Ta'limning ongli tajribasi, pedagogik nazariya va maxsus muassasalar tizimi bilan qurollangan pedagogik faoliyat, ta'limning obyektiv jarayoniga ongli ravishda aralashadi, uni tashkil etadi, bolalarni hayotga tayyorlashni tezlashtiradi va yaxshilaydi.

Odamlar ta'limi har doim, ijtimoiy rivojlanishning har qanday bosqichida, butun jamiyat tomonidan, ijtimoiy munosabatlarning butun tizimi va ijtimoiy ong shakllari tomonidan amalga oshiriladi. U ijtimoiy qarama-qarshiliklarning umumiylikini o'z ichiga oladi va aks ettiradi. Ijtimoiy funktsiya sifatida pedagogik faoliyat ta'limning ob'ektiv jarayoni natijasida vujudga keladi va maxsus o'qitilgan va o'qitilgan odamlar tomonidan olib boriladi. Bundan farqli o'laroq, o'quv jarayoniga jalb qilingan ko'plab kattalar bolalar bilan bo'lgan munosabatlarning ulkan tarbiyaviy ahamiyatini anglamaydilar, pedagogik maqsadlarga zid ravishda harakat qiladilar va harakat qiladilar. Pedagog faoliyatining vazifasi tarbiyala nuvchilarning ijtimoiy borliqni ongli va faol idrok etishga yo'naltirilgan faoliyatlarini boshqarishdan iboratdir.

REFERENCES

1. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
2. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
3. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
4. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
5. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
6. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.

7. Iminov, B. B. (2020). INNOVATIVE CULTURAL LINKS ARE AN IMPORTANT FACTOR IN SOCIAL DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 263-270.
8. Iminov, B. B. (2019). A PHILOSOPHICAL APPROACH TO INNOVATIVE AND CULTURAL-RELATIONS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 157-162.